

GİPSLİ QATIRIWSHILARDIN TURLERİ HÁM MODIFIKACIYALARI

Karlibaev İ.B.¹

Turemuratov Sh.N.²

¹QMU ximiya (pán bagdarları boyınsha) qániygeligi 2-kurs magistrantı,

²İlmiy basshı x.i.d., prof.,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509332>

Annotaciya. Respublikamızdağı gipsli hám glino-gipsli mineral shiyki zatlardıń úlken-úlken tabiyǵıy zapaslarınıń kóp bolıwı, olar tiykarında qatırıwshı qurılıs zatlardıń alıw kerekligin hám olardı izertlewdiń zárúrligin keltirip shıǵaradı. Gips-monomineral qatırıwshı sıpatında izertlew ushın eń qolaylı obekt esaplanadı. Kalciy sulfat modifikaciyaǵarın úyreniw erte zamanlardan házirgi kúнге shekem dawam etpekte. Vant-Goff óziniń klassikalıq ádebiyatlarda kalciy sulfatınıń 0-1000°C temperatura aralıǵında: eki suwlı gidrat, yarım suwlı gidrat, eriwsheń hám erimeytuǵın angidritler túrinde bolatuǵının kórsetken edi. Kóp alımlar suwsızlandırılǵan α – hám β – $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ lar individual modifikaciyaǵar dep, basqaları yarım suwlı gidratın hár qıylı túrleri dep esaplaydı. Juwmaqlap aytqanda, kalciy sulfatın belgili bolǵan bolǵan modifikaciyaǵar tórt tipdegi kristall reshetkaǵa iye: eki suwlı gips, yarım gidrat hám angidrit.

Keyingi izertlewler nátiyjeleri bolsa 5 yamasa 4 individual modifikaciyaǵardıń anıqlanǵanın tastıyıqlaydı.

Tayansh sózler: Monomineral, Gips modifikaciyaǵar, Eki suwlı gidrat, Yarım suwlı gidrat, Eriwsheń hám erimeytuǵın angidritler.

Gips-monomineral qatırıwshı sıpatında izertlew ushın eń qolaylı obekt esaplanadı.

Kalciy sulfat modifikaciyaǵarın úyreniw erte zamanlardan házirgi kúнге shekem dawam etpekte. 1903-jılda-aq Vant-Goff óziniń klassikalıq ádebiyatlarda [1] kalciy sulfatınıń 0-1000°C temperatura aralıǵında: eki suwlı gidrat, yarım suwlı gidrat, eriwsheń hám erimeytuǵın angidritler túrinde bolatuǵının kórsetken edi. Gips modifikaciyaǵarın úyreniw boyınsha dúnyanıń A.Le-Shatele, Ya.Vant-Goff, A.A.Baykov, D.S.Belyankin, P.P.Ryabinder, K.Kelli, D.Suttard, K.Anderson sıyaqlı ullı alımları shuǵıllanǵan edi [1-4].

Kópshilik alımlardıń jazıwınsha, kalciy sulfatınıń segiz modifikaciyaǵar bar:

- ✓ Eki suwlı gips
- ✓ β -yarım suwlı gidrat
- ✓ α -yarım suwlı gidrat
- ✓ β -suwsızlandırılǵan yarım gidrat
- ✓ α -suwsızlandırılǵan yarım gidrat

- ✓ β -eriwsheń angidrit
- ✓ α -eriwsheń angidrit
- ✓ γ -erimeytuǵın angidrit

Ayırım avtorlar $\text{CaSO}_4\text{-H}_2\text{O}$ sistemasında bes modifikaciya, jeti túri $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, α hám β túrleri, III CaSO_4 α -hám β -túrleri (eriwsheń angidrit, 320-360°C) II CaSO_4 (erimeytuǵın angidrit, 400-800°C), I CaSO_4 (angidrit I, 1180°C) bar ekenin keltirip ótedi.

Vant-Goff hám basqalar [1] óz ilimiy miynetlerinde yarım suwlı gipsti $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, α - hám β - túrleri ulıwma bolmaydı dep keltirip ótedi. Ayırım ádebiyatlar avtorları α - va β – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ túrleri ayrıqsha modifikaciylar dep esaplaydı hám bunıń sebebin α - hám β -yarimgidratlarınıń sınıw kórsetkishleri, termogramması, eriw temperaturası hám tıǵızlıǵınıń hár túrliligi menen túsindiredi.

Bir modifikaciyanıń eki túri haqqında ximiyalıq, rentgenografiyalıq analizler hámde infraqızıl spektroskopiya maǵlıwmatlarında tastıyıqlaydı. α – hám β – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ larınıń payda bolıwı ıssılıq shárayatına baylanıslı boladı dep kórsetedi.

D.S.Belyankin, L.G.Berge hám basqalardıń [4,5] maǵlıwmatlarına qaraǵanda, α – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ gipsin 97-100°C da termikalıq islew berilgende, ortalıq suw puwı yaki suw menen toyınǵanda, yaki duzlı eritpede, yaki gipsden suw suyıq halda ajralǵanında payda boladı. Bul waqıtta qattı kristall α – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ payda bolıwı ushın shárayat tuwıladı. β – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ápiwayı shárayatta gipsti ashıq qurılmada 100-160°C ǵa shekem qızdırıw jolı menen alınadı, bunda atmosfera hawası menen tiyisip, suw puwları shıǵıp, bólekshelerdiń ishki júzi sezilerli dárejede úlken bolǵan struktura payda qıladı. Bunıń nátiyjesinde β – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ bóleksheleriniń salıstırma beti (maydalıǵı) α – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ ǵa qaraǵanda birqansha úlkenirek boladı. Bólekshelerdiń ishki beti hár qıylı ólshemde bolıwın α – hám β – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ lardıń jaqtılıqtı sındırıw hám tıǵızlıq kórsetkishleriniń hár túrli bolıwı menen túsindiriw múmkin.

$\text{CaSO}_4\text{-H}_2\text{O}$ sistemasındaǵı modifikaciylar qásiyetleri hám xarakteristikaları fazalıq ózgeriwlerin úyreniw, sonday-aq kalcıy sulfat modifikaciyların alıw usıllarınıń ashılıwı házirgi dáwirde dawam etip atır.

V.P.Baldin hám A.Ch.Grushevskiy [7] jumıslarında gips degidratlanıwı processi boyınsha tómendegi sxema usınıldı.

Lekin bul sxema kóp jaǵdaylarda eksperimental hám teoriyalıq kóz-qarastan tastıyqlanbadi.

Kóp alımlar suwsızlandırılğan α – hám β – $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ lar individual modifikaciýalar dep, basqaları yarım suwlı gidratıń hár qıylı túrleri dep esaplaydı.

P.P.Budnikovtıń ilimiy jumısları boyınsha [2], α -suwsızlandırılğan yarım gidrat 220°C dan joqarı temperaturalarda α -eriwsheń angidritge aylanadı hám 320-360°C larda β -suwsızlandırılğan yarım gidrat β - eriwsheń angidritge aylanadı. Eriwsheń angidritke ótiw waqtında kristall struktura qayta dúziledi. Eriwsheń angidritke kerek bolğan suw muǵdarı yarım gidratlarǵa salıstırǵanda 25-30% ke joqarı. Olar tez qatıp qaladı, al bekkemligi tómen boladı. Eriwsheń angidritlardıń joqarı aktivligi olardıń dispersliginiń joqarılıǵı menen túsindiriledi [3]. Eger temperatura jáne kóterilse, eriwsheń angidrit erimeytuǵın angidritke ótedi, bul waqıtta temperatura 400-800°C átirapında bolıwı kerek.

Erimeytuǵın angidrit suwda qıyın eriydi hám júdá ástelik penen qatadı yaki ulıwma qatpaydı. Sirt el ádabiyatlarında erimeytuǵın angidritti A-II yaki II - $CaSO_4$ dep belgilew qabil qılınğan. Erimeytuǵın angidrittiń qásiyetleri haqqında bir qansha ádabiyatlarda [5,8] izertlewler júrgizilip maǵlıwmatlar berilgen. Suwsız gipsti 800-1000°C átirapında qızdırılǵanda ol ózgere baslaydı, hámde óziniń ózgesheligine iye bolğan birigiwshi hám qatıwshi joqarı dárejede kúydirilgen angidrit qatırıwshısı payda boladı. Bunday temperaturada kalciy sulfat tolıq emes tarqaladı hám kúygen ónim quramında bolsa kóp bolmaǵan muǵdarda kalciy oksidi bolğan material payda boladı, ol salıstırmalı tez birigedi. Nemec ádabiyatlarında [6] erimeytuǵın angidritti kóbinshe «angidrit-II» (β -angidrit) dep belgileydi, 1180°C qa shekem qızdırdıwdan alınğan angidritti bolsa (basqa maǵlıwmatlar boyınsha 1205°C qa shekem) angidrit-I (α -angidrit) deb qaraladı.

Ádabiyatlarda bes modifikaciýalardan basqada birqansha aralıq fazalarına tárip berilgen, lekin bular usı waqıtqa shekem tek gipotezalar bolıp kelmekte [9].

Juwmaqlap aytqanda, kalciy sulfattıń belgili bolğan bolğan modifikaciýaları tórt tipdegi kristall reshetkaǵa iye: eki suwlı gips, yarım gidrat hám angidrit [10-11].

Keyingi izertlewler nátiyjeleri bolsa 5 yamasa 4 individual modifikaciýalardıń anıqlanǵanın tastıyıqlaydı. Eki suwlı gips, yarım suwlı gips, eriwsheń angidrit hám erimeytuǵın angidrit, yaǵnıy α -hám β - modifikaciýalar túrindegi (eki II hám I) angidritler.

Paydalanılğan ádabiyatlar dizimi:

1. Vant Hoff J.H., Armstrang E.E., Hinrichen W., Wligert F., Just G.-Gips und Angidrit, -Z.Phys. Chem. 1903. V. 45, p. 257-306 .

2. Будников П.П., Гипс, его исследование и применение,--Л. Стройиздат. 1943.--373 с.
3. Ребиндер П., Сегалова Е.Е. Новые проблемы коллоидной химии минеральных вяжущих материалов,--Природа, 1952, №12. С. 45-52
4. Белякин Д. С. и Берг Л.Г. Гипс и продукты его обезвоживания.- Местные строительные материалы, 1949, вып. 9, с. 5-15.
5. Берг Л.Г. ,Свешникова В.Н. О модификациях полугидрата сульфата кальция.- Известия АН СССР, отделение химических наук, 1946, №1, с. 19-23.
6. Eipeltaner.E. Die Beedeatung kaallorimitrischen und Messungen fur die Gipserzeugung und Gipsriifung.- Zement- Kalk- Gips, 1956, V. 11.
7. Балдин В.П. Исследование механизма дегидратации гипса.- Изв. АН СССР Неорган. Материалы- 1991, №2, с. 347-350.
8. Балдин В.П. Грушевский А.Е. Новые взгляды на процесс дегидратации гипса.- Строительные материалы и конструкции, 1990, №1, с.37.
9. Туремуратов Ш.Н., Асаматдинов О. Роль микронаполнителей в процессе гидратации и структурообразование в модельных системах $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O} - \text{MН} - \text{H}_2\text{O}$ // Вестник ККОАН РУз. – №4, 2005. – С. 20-23.
10. Туремуратов Ш.Н., Асаматдинов О., Нурымбетов Б.Ч. Роль минеральных наполнителей в процессе гидратации и структурообразования в модельных системах $\text{CaSO}_4 \text{ III} - \text{H}_2\text{O}$ // Вестник КГУ. – №1, 2009. – С. 21-23.
11. Turemuratov Sh.N., Akhmedov U.K. Regulation of the properties of construction gypsum by the admixtures //European science №5 (47), 2019, - P.10-13.

